

Tendencias y desafíos contemporáneos en Ciencias Sociales

Es importante mencionar que día con día se ve un aumento de nuevas ideas y aportes teóricos con distintas bases argumentativas. En este contexto, cada trabajo realizado a manera de; investigación, reporte y/o análisis, es valioso por su contribución a su respectiva área, ya que cada conclusión a la que se llega dentro de cada uno de los trabajos realizados por los investigadores, permite esbozar un nuevo enfoque antes no visto, o bien, permite vislumbrar una idea contraria que al final del día, podrá ser soportada con los debidos argumentos de quienes se encuentran precisando el tema.

En este sentido, cada investigador aporta a través de su valiosa experiencia en la realización de su trabajo – artículo y/o ensayo – un aporte teórico que permitirá generar un diferenciador de lo que se conocía hasta el momento. Dentro de este aporte, va implícito el hecho de establecer objetivos con la dirección hacia la formulación de nuevas tendencias y/o desafíos.

Consecuentemente, el hecho de llegar a una postura o enfoque no visto con anterioridad, implica que el investigador tenga presente no sólo un ámbito local, sino un ámbito general centrado dentro de las ciencias sociales y a nivel nacional e internacional, permitiendo así, que no solo se tome una base argumentativa local, sino un contexto contemporáneo con características globales.

Para finalizar, cordialmente les extiendo una invitación a realizar la lectura de los trabajos publicados en este volumen 2, número 2, de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, invitándolos también a realizar propuestas para futuras publicaciones. Agradezco infinitamente a todas las personas que participaron en el logro del presente número, puesto que me corresponde solo estar al frente, pero esto no sería posible sin el apoyo de cada una de ellas.

Dr. José Ramón Zavala Ramírez

Editor en jefe